

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

majburiy ko‘chirib yuborildi. Xalqlarni majburiy ko‘chirish orqali sovet hokimiyati o‘zining siyosiy va iqtisodiy maqsadlarini amalga oshirishni rejalashtirib, turli millatlardan tarkib topgan davlatning demografik holatini sun‘iy ravishda o‘zgartirib yubordi hamda bu siyosat keyingi davrlarda o‘zining ayanchli oqibatlarini birma-bir namoyon qila boshladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 3-jild. – Toshkent: O‘zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. 262-bet.
2. Иванов А.С. “Изъять, как антисоветский элемент...”: Калмыки в государственной политике (1943–1959 гг.) – Москва, 2014. – С. 45.
3. Рахманкулова А. Национальная политика советского государства в 1930-1940-е гг. Депортация народов в Узбекистан // Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции. – С. 501.
4. O‘zR IVA. 32-jamg‘arma, 1-ro‘xat, 129-yig‘majild, 67-varaq.
5. Бугай Н.Ф. Проблемы репрессий и реабилитации граждан: история и историография (XX в. – начало XXI в.). – Москва, 2012. – С. 52.
6. Бугай Н.Ф. Л.Берия – И.Сталину: “Согласно вашему указанию...” – Москва, 1995. – С. 79.
7. O‘zbekiston Milliy arxivi. 314-jamg‘arma, 7-ro‘xat, 26-ish, 1-2 varaqlar.
8. Саипова К. Толерантность узбекского народа к эвакуированным и депортированным народам в годы войны с фашизмом. – Т., 2018. – С. 21.
9. Иванов А.С. “Изъять, как антисоветский элемент...”: Калмыки в государственной политике (1943–1959 гг.). – С. 168.
10. Этнический атлас Узбекистана. –Т.: Узбекистан, 2002. – С. 114-115.

MADANIYAT VA MILLIY MADANIYATNING O‘ZIGA XOSLIGI

Vakilova Nilufar Shavkat qizi

Gumanitar fanlar fakulteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada madaniyat va uning tarifi, milliy madaniyatimizning ijtimoiy hayotimizdagi va bugungi kunda yoshlar hayotida milliy madaniyatga bo‘lgan munosabatlari, yoshlarda milliy madaniyatni rivojlanishi masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, madaniyat, tarbiya, o‘zlikni anglash, kiyinish madaniyati, yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash.

Madaniyat – bu, insonlarning ijodiy faoliyati tufayli yaratilgan moddiy va ma’naviy boyliklar majmuini ifodalashdan tashqari, o‘zida jamiyatning taraqqiyot darajasini ham aks ettiradi, ya’ni jamiyatdagi bilim, mezon va qadriyatlarning yig‘indisi madaniyatda gavdalanadi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Madaniyat” tushunchasi kompleks va ko‘p ma‘noli tushuncha sifatida zamonaviy gumanitar fanlar, xususan, falsafa va madaniyatshunoslikning eng bahstlab mavzularidan biri hisoblanadi. U o‘zining murakkab va ko‘p aspektlilik bilan birga differensial hamda o‘ziga xos tavsiflari sababli turli terminlar orqali izohlanadi, turlicha tasniflanadi va turli-tuman tipologiyalarni namoyon etadi. Mazkur tasnif va tipologiyalar qanchalik ko‘p bo‘lmasin, ularning hech biri “madaniyat” tushunchasini to‘liq ochib bera olmasada, bir-birini to‘dirib keladi.

“Madaniyat” so‘zi birinchi marta Edvard Teylor tomonidan qo‘llanilgan. Uning fikricha, madaniyat – jamiyatning turli a‘zolari tomonidan qabul qilingan yashash tarzi, an‘ana, urf-odatlardan iborat.[1] Keyinchalik esa “madaniyat” tushunchasi quyidagicha ta‘riflangan: “Madaniyat arabcha - madinalik, shaharlik, ta‘lim-tarbiya ko‘rgan”. Umumiy qilib aytganda bugungacha madaniyatning mingdan ortiq ta‘riflari mavjud. Har bir shaxs xoh u olim bo‘lsin xoh u ishchi o‘zining kelib chiqishi, dunyo qarashi va ma‘naviy mafkurasidan kelib chiqib madaniyatga turlicha ta‘rif beradi. Tabiiyki, madaniyat insoniyatga nima beradi, degan savol tug‘iladi. Bunga quyidagicha javob berilsa, nazarimizda, o‘rinli bo‘ladi:

madaniyat atrof-muhitga hamda o‘zga tilga nisbatan qiziqish uyg‘otadi;

madaniyat inson dunyoqarashini kengaytiradi;

madaniyat insonlar bilan muomala qilishni o‘rgatadi;

madaniyat til o‘rganish, fikrlash, xulosalar qilish, nazariyalar yaratish,

inson sivilizatsiyasini o‘rganishga asos bo‘ladi;

madaniyat o‘z milliyligini yo‘qotmaslikga o‘z yurtiga mehr muhabbat uyg‘otishga asos bo‘ladi, madaniyat bizga nima beradi degan savolga yana minglab misollar keltirishimiz mumkin, har birimiz hayotimizni madaniyatsiz tasavvur etaolmaymiz, bizning yurish turishimiz hatto salom berishimizda ham madaniyatning o‘rni cheksizdir.

Dunyoda minglab millat va elatlar o‘zlariga xos milliy xususiyat va madaniyatga ega. Milliy madaniyatlar har bir millat yoki elat yashab turgan hududning tabiiy joylashuvi, geografiyasi va iqlimi turmush kechirishida mavjud mashg‘ulotlari doirasidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish choralarini izlash jarayonida vujudga keladi va keyinchalik milliy urf-odat va an‘anaga aylanib boradi. Ma‘naviy qadriyatlarni tiklash-milliy o‘zlikni anglashdir. Milliy o‘zlikni anglash orzu-istak bilangina amalga oshmaydi. Buning uchun mustaqillikka erishishning o‘zi kifoya qilmaydi. Milliy o‘zlikni anglash uchun ma‘naviy qadriyatlarni qayta tiklash, uning imkoniyatlari va afzalliklaridan samarali foydalanish, ma‘naviy-ma‘rifiy sohadagi muammolarni hal eta borish ham talab qilinadi.[2]

Bugungi kunda milliy o‘zlikni anglashning eng dolzarb masalalaridan biri — birinchi Prezidentimiz, I. A. Karimov juda to‘g‘ri xulosa qilganidek, o‘zlikni anglash tarixni

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

bilishdan boshlanadi, inson uchun tarixdan judo bo‘lish — hayotdan judo bo‘lish demakdir.[3]

Tarix har bir xalqning hayoti va turmushi o‘tmishda qanday kechganligi, u jahon sivilizatsiyasida qanday o‘rin egallaganligi haqida ma'lumot beradi. Shuning uchun ham o‘zligini anglamoqchi bo‘lgan xalq va millat uchun o‘z tarixini bilishdan muhimroq vazifa yo‘q. Millatning o‘zligini anglashda uning o‘z tiliga ega bo‘lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Til orqali har bir millat o‘zligini angelaydi va anglatadi. Shu sababli ham bosqinchilar millatning yo‘q qilinishida birinchi uning tilini kamsitish bilan yo‘q qilishga uringan.

Bugungi kunda mamlakatimizda milliy o‘zlikni anglashning dolzarb muammolaridan yana biri — bu milliy qadriyatlarni: xalqimizning aslar davomida shakllangan va hayotining mazmuniga aylanib kelgan urf-odatlar, rasm-rusumlari, an’analarini qayta tiklashdan iboratdir. Mustaqillik yillarida bu sohada bir qator muhim o‘zgarishlar amalga oshirildi. Navroz, Ro‘za va Qurbon hayitlarining qaytadan tiklanishi o‘tmish ma’naviy merosini o‘rganish borasidagi ishlarning boshlab yuborilganligi, o‘zbekona to‘ylar yoki ma’rakalarning o‘tkazila boshlaganligi, xalqimizning dunyoqarashida bo‘layotgan o‘zgarishlar milliy o‘zlikni anglashda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.[4]

Ammo shuni takidlash joizki bugungi kunda ko‘p yoshlarimiz, o‘z milliy urf-odatlarimiz, rasm-rusum va an’analarimizga amal qilishmayotganliklari bizni juda xayratga soladi. Ular oila davrasida ham boshqa chet el tillarida muloqot qilishlari, milliy marosimlarimizga bepisand qarashlari, yoshlarimizning jinsiy shimlarda yoki kalta kulta kiyimlarda yurishlari, yoki ba’zi ayollarimizning qoraga burkanib yurishlari bugungi kunda juda ko‘p uchramoqda.

Dunyoning ko‘pgina xalqlarida bo‘lgani singari o‘zbek xalqining ham kiyinish madaniyatida o‘zbek odat va rusumlariga mos keladigan kiyinish uslublari mavjud. Kiyinish madaniyati ham insonni qaysi millat vakili ekanligini, uning milliy o‘zligini anglashini namoyon etib turadi. Bugungi kunda har juma kuni milliy liboslar kuni etib belgilanganligi ham bejiz emas albatta, buning zamiridi milliylikimizni anglash, unib kelayotgan yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash, ular ongiga milliy o‘zligimizni anglatish kabi muhim vazifalar yotadi.

Umumiy qilib aytganda milliy madaniyat, o‘zlikni anglash bugungi kunda juda dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Yoshlarimizda chet el madaniyatiga qiziqish tobora oshib bormoqda, bugungi kunda yoshlarga to‘g‘ri tarbiya berish, ularga milliy o‘zligimizni anglatish juda muhim bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тайлор Э.Б. Первобытная культура – Москва: Издательства политической культуры 1989. – С. 50.
2. Saodat Yo‘ldosheva . Xalq urf-odatlar va an’analar. Toshkent 2003 S.27.